

RAQAMLI SIGNAL PROTSESSORLAR KELIB CHIQISH TARIXI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Elov Jamshid Bekmurodovich¹

Bozorov Suxrob Aloviddin o'g'li²

Qosimov Ramazon Qodir o'gli³

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,
Masofaviy ta'lim markazi boshlig'i, Phd.

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Telekommunikatsiyada boshqaruv
tizimlarining apparat va dasturiy ta'minoti kafedrası magistranti.

³Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
Telekommunikatsiya injiniringi kafedrası magistranti.

Annotatsiya. Raqamli signal protsessori rivojlanishda davom etmoqda. U hozirda yangi shakllarga ega bo'lib, boshqa protsessorlar va analog sxemalar bilan birlashtirilib, yakuniy yechim – tizim protsessorini yaratmoqda. Texnologiya minigarnaturalar, smartfonlar, aqlli dinamiklar, studiya audio jihozlari, avtomobil ko'ngilochar tizimlari va boshqa ko'p narsalarda mavjud. Bu aslida zamonaviy audio mahsulotlarning asosidir. Maqolada raqamli signal protsessori arxitekturasi rivojlanish bosqichlari va ishlash tamoyillari yoritib berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Raqamli signal protsessori, HDTV, MOS, raqamli elektronika, raqamli-analog konvertor, konvertatsiyasi, transformatsiya, SES, FMA.

Kirish. Raqamli signal protsessori (DSP) ixtisoslashgan mikroprotsessor chipi bo'lib, uning arxitekturasi raqamli signallarni qayta ishlashning operatsion ehtiyojlari uchun optimallashtirilgan.[1]: [2] DSPlar MOS integral mikrosxemasida ishlab chiqariladi.[3][4] Ular audio signallarni qayta ishlash, telekommunikatsiya, raqamli tasvirni qayta ishlash, radar, sonar va nutqni aniqlash tizimlarida hamda mobil

telefonlar, disk drayvlar va yuqori aniqlikdagi televizor (HDTV) mahsulotlari kabi umumiy iste'molchi elektron qurilmalarida keng qo'llaniladi.[3]

DSP ning maqsadi odatda doimiy haqiqiy analog signallarni o'lchash, filtrlash yoki siqishdir. Aksariyat umumiy maqsadli mikroprotsessorlar raqamli signallarni qayta ishlash algoritmlarini ham muvaffaqiyatli bajarishi mumkin, ammo real vaqt rejimida bunday qayta ishlashni doimiy ravishda bajara olmasligi ehtimoli bor. Bundan tashqari, taqsimlangan DSPlar odatda yaxshi quvvat samaradorligiga ega, shuning uchun ular quvvat sarfi cheklovlari tufayli mobil telefonlar kabi portativ qurilmalarda ko'proq mos keladi.[5] DSP ko'pincha bir vaqtning o'zida bir nechta ma'lumotlarni yoki ko'rsatmalarni olishga qodir bo'lgan maxsus xotira arxitekturasidan foydalanadi 1-rasm.

1-rasm. Raqamli ishlov berish tizimi.

Raqamli signalni qayta ishlash (DSP) algoritmlari odatda bir qator ma'lumotlar namunalarida tez va qayta-qayta bajarilishi kerak bo'lgan ko'p sonli matematik operatsiyalarni talab qiladi. Signallar (ehtimol audio yoki video datchiklardan) doimiy ravishda analogdan raqamligga aylantiriladi, raqamli manipulyatsiya qilinadi va keyin yana analog shaklga aylantiriladi. Ko'pgina DSP ilovalarida kechikish bo'yicha cheklovlar mavjud; ya'ni tizim ishlashi uchun DSP operatsiyasi ma'lum vaqt ichida bajarilishi kerak va kechiktirilgan (yoki partiyaviy) ishlov berish albatda maqsadga muvofiq emas.

Ko'pgina umumiy maqsadli mikroprotsessorlar va operatsion tizimlar DSP algoritmlarini muvaffaqiyatli bajarishi mumkin, lekin quvvat samaradorligi cheklovlari tufayli mobil telefonlar va PDA (shaxsiy raqamli yordamchi) kabi portativ qurilmalarda foydalanish uchun mos emas.[5] Ixtisoslashgan DSP esa, yaxshi ishlash,

past kechikish va maxsus sovetish yoki katta batareyalarga talablarsiz, arzonroq yechimni taqdim etishga moyil bo'ladi.

Ishlashning bunday yaxshilanishi tijorat aloqasi sun'iy yo'ldoshlarida raqamli signallarni qayta ishlashning joriy etilishiga olib keldi, bu erda yuqoriga ulangan signallarni qabul qilish va qayta ishlash va ularni pastga ulashni tayyorlash uchun yuzlab yoki hatto minglab analog filtrlar, kalitlar, chastota o'zgartirgichlar va boshqalar talab qilinadi. sun'iy yo'ldoshlarning og'irligi, quvvat iste'moli, qurilishning murakkabligi/narxi, ishonchliligi va ishlashning moslashuvchanligiga sezilarli foyda keltiradigan ixtisoslashtirilgan DSPlar bilan almashtirildi. Masalan, 2018-yilda ishga tushirilgan SES operatorining SES-12 va SES-14 sun'iy yo'ldoshlari Airbus Defence and Space tomonidan 25% sig'imga ega DSP yordamida qurilgan.

DSP arxitekturasi raqamli signallarni qayta ishlash uchun maxsus optimallashtirilgan. Aksariyat dasturlar protsessor yoki mikrokontrollerning ba'zi xususiyatlarini qo'llab-quvvatlaydi, chunki signalni qayta ishlash kamdan-kam hollarda tizimning yagona vazifasidir. DSP algoritmlarini optimallashtirish uchun ba'zi foydali xususiyatlar quyida keltirilgan.

Rivojlanish. 1976 yilda Richard Uiggins Dallasdagi Texas Instruments tadqiqot markazida Pol Bridlav, Larri Brantingem va Gen Frantsga Gapiring va Spell kontseptsiyasini taklif qildi. Ikki yil o'tib, 1978 yilda ular birinchi Speak & Spell ni ishlab chiqarishdi, texnologik markaz TMS5100 [10] bo'lib, sanoatning birinchi raqamli signal protsessoridir. U nutq sintezini amalga oshirish uchun chiziqli bashoratli kodlashni qo'llagan birinchi chip bo'lib, boshqa muhim bosqichlarni ham o'rnatdi.[11] Chip 7 mikron PMOS ishlab chiqarish jarayoni bilan amalga oshirildi.

1978 yilda American Microsystems (AMI) S2811 ni chiqardi.[3][4] AMI S2811 "signalni qayta ishlash periferiyasi" ko'plab keyingi DSPlar singari, bitta ko'rsatmada ko'paytirish-to'plash operatsiyalarini bajarish imkonini beruvchi apparat multiplikatoriga ega. S2281 DSP sifatida maxsus ishlab chiqilgan va VMOS (V-groove MOS) yordamida ishlab chiqarilgan birinchi integral mikrosxemalar bo'lib, ilgari

ommaviy ishlab chiqarilmagan texnologiya.[4] U Motorola 6800 [3] uchun mikroprotessorli periferik qurilma sifatida ishlab chiqilgan va uni xost ishga tushirishi kerak edi. S2811 bozorda muvaffaqiyatli bo'lmadi.

1979 yilda Intel 2920 ni "analog signal protsessori" sifatida chiqardi. Unda ichki signal protsessoriga ega bo'lgan chipdagi ADC/DAC bor edi, lekin u apparat multiplikatoriga ega emas edi va bozorda muvaffaqiyat qozona olmadi.

1980 yilda birinchi mustaqil, to'liq DSPlar - Nippon Electric Corporation NEC μ PD7720 va AT&T ning DSP1 - 80-sonli qattiq jismlar konferensiyasida taqdim etildi. Ikkala protsessor ham umumiy kommutatsiyalangan telefon tarmog'i (PSTN) telekommunikatsiyalari sohasidagi tadqiqotlardan ilhomlangan. Ovoz diapazoni ilovalari uchun taqdim etilgan μ PD7720 dastlabki savdodagi eng muvaffaqiyatli DSPlardan biri edi.[3]

Texas Instruments (TI) tomonidan ishlab chiqarilgan yana bir DSP, 1983 yilda taqdim etilgan TMS32010 yanada katta muvaffaqiyatga erishdi. U Garvard arxitekturasiga asoslangan bo'lib, alohida ko'rsatmalar va ma'lumotlar xotirasiga ega edi. U allaqachon yuklash va to'plash yoki ko'paytirish va to'plash kabi ko'rsatmalarga ega bo'lgan maxsus buyruqlarga ega edi. U 16 bitli raqamlarda ishlashi mumkin va ko'paytirish-qo'shish operatsiyasi uchun 390 ns kerak bo'lgan. TI hozirda umumiy maqsadli DSPlar bozorida yetakchi hisoblanadi.

Taxminan besh yil o'tgach, DSP ning ikkinchi avlodi tarqala boshladi. Ular ikkita operandni bir vaqtning o'zida saqlash uchun 3 ta xotiraga ega bo'lgan va tsikllarni tezlashtirish uchun apparatni o'z ichiga oladi; ularda loop-adreslash qobiliyatiga ega bo'lgan adreslash birligi ham mavjud edi. Ulardan ba'zilari 24 bitli o'zgaruvchilarda ishlagan va odatiy model MAC uchun atigi 21 ns talab qiladi. Bu avlod vakillari, masalan, AT&T DSP16A yoki Motorola 56000 bo'lishgan.

Uchinchi avloddagi asosiy yaxshilanish ma'lumotlar yo'lida yoki ba'zan soprotsessorlar sifatida dasturga xos birliklar va ko'rsatmalarning paydo bo'lishi edi. Ushbu birliklar Furye-transformatsiya yoki matritsa operatsiyalari kabi juda aniq,

ammo murakkab matematik muammolarni to'g'ridan-to'g'ri tezlashtirishga imkon berdi. Motorola MC68356 kabi ba'zi chiplar parallel ishlash uchun bir nechta protsessor yadrolarini ham o'z ichiga oladi. 1995 yildagi boshqa DSPlar TI TMS320C541 yoki TMS 320C80 hisoblanadi.

To'rtinchi avlod ko'rsatmalar to'plamidagi o'zgarishlar va ko'rsatmalarni kodlash/dekodlash bilan yaxshi tavsiflanadi. SIMD kengaytmalari qo'shildi va VLIW va superskalar arxitektura paydo bo'ldi. Har doimgidek, tezligi oshdi; 3 ns MAC mumkin bo'ldi.

Zamonaviy DSP. Zamonaviy signal protsessorlari ko'proq ishlash imkonini beradi; Bu qisman pastroq dizayn, tezkor kirishli ikki darajali kesh, (E)DMA sxemasi va kengroq avtobus tizimi kabi texnologik va arxitektura yutuqlari bilan bog'liq. Hamma DSPlar bir xil tezlikni ta'minlamaydi va ko'p turdagi signal protsessorlari mavjud, ularning har biri ma'lum bir vazifa uchun ko'proq mos keladi, narxi taxminan 1,5 dan 300 AQSh dollarigacha.

Texas Instruments 1,2 gigagertsli soat tezligiga ega bo'lgan va alohida ko'rsatmalar va ma'lumotlar keshlarini qo'llaydigan C6000 seriyali DSPlarni ishlab chiqaradi. Ular shuningdek, 8 MiB 2-darajali kesh va 64 EDMA kanaliga ega. Eng yaxshi modellar 8000 MIPS (sekundiga millionlab ko'rsatmalar), VLIW (juda uzun ko'rsatma so'zi) dan foydalanishga qodir, har bir soat siklida sakkizta operatsiyani bajaradi va keng doiradagi tashqi qurilmalar va turli avtobuslar (PCI) bilan mos keladi. TMS320C6474 chiplarining har birida uchta shunday DSP mavjud va eng yangi avlod C6000 chiplari nuqtali ishlov berishni ham qo'llab-quvvatlaydi.

Freescale ko'p yadroli DSP oilasini ishlab chiqaradi, MSC81xx. MSC81xx StarCore arxitektura protsessorlariga asoslangan va eng so'nggi MSC8144 DSP to'rtta dasturlashtiriladigan SC3400 StarCore DSP yadrolarini birlashtiradi. Har bir SC3400 StarCore DSP yadrosi 1 gigagertsli soat tezligiga ega.

XMOS DSP operatsiyalari uchun juda mos bo'lgan ko'p yadroli ko'p tarmoqli protsessor liniyasini ishlab chiqaradi, ular 400 dan 1600 MIPS gacha bo'lgan turli

tezliklarda keladi. Protsessorlar ko'p tarmoqli arxitekturaga ega bo'lib, u har bir yadroga 8 tagacha real vaqtda ish zarralarini beradi, ya'ni 4 yadroli qurilma 32 tagacha real vaqtda ish zarralarini qo'llab-quvvatlaydi. Mavzular bir-biri o'rtasida 80 Mbit / s gacha bo'lgan buferlangan kanallar bilan bog'lanadi. Qurilmalar C tilida osongina dasturlashtiriladi va an'anaviy mikro-kontrollerlar va FPGAlar o'rtasidagi bo'shliqni bartaraf etishga qaratilgan.

CEVA, Inc. DSP larning uchta alohida oilasini ishlab chiqaradi va litsenziyalaydi. Ehtimol, eng mashhur va eng keng tarqalgani CEVA-TeakLite DSP oilasi bo'lib, klassik xotiraga asoslangan arxitektura bo'lib, 16 yoki 32 bitli so'z kengligi va bitta yoki ikkita MACga ega. CEVA-X DSP oilasi VLIW va SIMD arxitekturalarining kombinatsiyasini taklif qiladi, oilaning turli a'zolari ikki yoki to'rt 16 bitli MAClarni taklif qiladi. CEVA-XC DSP oilasi dasturiy ta'minot bilan aniqlangan radio (SDR) modem dizaynini maqsad qilib qo'yadi va 32 ta 16 bitli MAC bilan VLIW va Vektor arxitekturalarining noyob kombinatsiyasidan foydalanadi.

Analog qurilmalar SHARCga asoslangan DSPni ishlab chiqaradi va 66 MGts/198 MFLOPS (sekundiga million suzuvchi nuqta operatsiyalari) dan 400 MGts/2400 MFLOPS gacha ishlash oraliq'ida. Ba'zi modellar bir nechta multiplikatorlar va ALU'larni, SIMD ko'rsatmalarini va audio ishlov berish uchun maxsus komponentlar va tashqi qurilmalarni qo'llab-quvvatlaydi. O'rnatilgan raqamli signal protsessorlarining Blackfin oilasi DSP xususiyatlarini umumiy foydalanish protsessorlari bilan birlashtiradi. Natijada, bu protsessorlar real vaqtda ma'lumotlar bilan ishlaganda mCLinux, velocity va Nucleus RTOS kabi oddiy operatsion tizimlarni ishga tushirishi mumkin.

NXP Semiconductors TriMedia VLIW texnologiyasi asosida audio va videolarni qayta ishlash uchun optimallashtirilgan DSP ishlab chiqaradi. Ba'zi mahsulotlarda DSP yadrosi SoCda sobit funksiyali blok sifatida yashiringan, biroq NXP bir qator moslashuvchan bir yadroli media protsessorlarini ham ta'minlaydi. TriMedia media protsessorlari qattiq nuqtali arifmetikani ham, suzuvchi nuqtali arifmetikani ham

qo'llab-quvvatlaydi va murakkab filtrlar va entropiya kodlash bilan shug'ullanish uchun maxsus ko'rsatmalarga ega.

CSR skaner va nusxa ko'chirish dasturlari uchun hujjat tasvir ma'lumotlarini qayta ishlash uchun optimallashtirilgan bir yoki bir nechta maxsus Imaging DSP-larini o'z ichiga olgan Quatro SoC oilasini ishlab chiqaradi.

Microchip Technology DSP larning PIC24 asosidagi dsPIC liniyasini ishlab chiqaradi. 2004-yilda taqdim etilgan dsPIC haqiqiy DSP, shuningdek, motor boshqaruvi va quvvat manbalari kabi haqiqiy mikrokontrollerga muhtoj bo'lgan ilovalar uchun mo'ljallangan. dsPIC 40MIPS gacha ishlaydi va 16 bitli MAC sobit nuqtali, bit teskari va modulli manzillarni, shuningdek DMA-ni qo'llab-quvvatlaydi.

Aksariyat DSP-lar sobit nuqtali arifmetikadan foydalanadilar, chunki real dunyoda signalni qayta ishlashda suzuvchi nuqta tomonidan taqdim etilgan qo'shimcha diapazon kerak emas va apparat murakkabligining kamayishi tufayli katta tezlik va xarajat foydasi mavjud. Suzuvchi nuqtali DSPlar keng dinamik diapazon talab qilinadigan ilovalarda bebaho bo'lishi mumkin. Mahsulot ishlab chiquvchilari, shuningdek, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish narxini va murakkabligini pasaytirish uchun qimmatroq apparat evaziga suzuvchi nuqtali DSP-lardan foydalanishlari mumkin, chunki suzuvchi nuqtada algoritmlarni amalga oshirish odatda osonroq.

Odatda, DSPlar ajratilgan integral mikrosxemalardir; Biroq, DSP funksiyasi maydonda dasturlashtiriladigan darvoza massivi chiplari (FPGA) yordamida ham ishlab chiqarilishi mumkin.

O'rnatilgan umumiy maqsadli RISC protsessorlari funkcionallikdagi kabi tobora ko'proq DSP ga aylanib bormoqda. Masalan, OMAP3 protsessorlariga ARM Cortex-A8 va C6000 DSP kiradi.

Kommunikatsiyada DSP funksiyalari va H/W tezlashtirish funksiyalarini birlashtirishni taklif qiluvchi yangi DSP turi asosiy oqimga kirib bormoqda. Bunday Modem protsessorlariga ASOCS ModemX va CEVA ning XC4000 protsessorlari kiradi.

2018-yil may oyida China Electronics Technology Group kompaniyasining Nankin Elektron Texnologiyalari Tadqiqot Instituti tomonidan ishlab chiqilgan Huarui-2 qabul qilindi. 0,4 TFLOPS ishlov berish tezligi bilan chip joriy asosiy DSP chiplariga qaraganda yaxshiroq ishlashga erisha oladi. Dizayn jamoasi TFLOPS darajasida ishlov berish tezligi va sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydigan Huarui-3 ni yaratishni boshladi.

Adabiyotlar

- [1] Dayer, Stiven A.; Harms, Brayan K. (1993 yil 13 avgust).["Raqamli signalni qayta ishlash"](#). Yovitsda Marshall C. Kompyuterlardagi yutuqlar. jild-37.
- [2] Liptak, BG (2006).[Jarayonni boshqarish va optimallashtirish](#). Asboblar muhandislari uchun qo'llanma. jild. 2 (4-nashr).
- [3] [Yuqoriga o'tish: a b c d e "1979: Yagona chiqli raqamli signal protsessori taqdim etildi"](#).
- [4] [a b c](#) Taranovich, Stiv (2012 yil 27 avgust).["30 yillik DSP: bolalar o'yinchog'idan 4G gacha va undan keyin"](#).
- [5] [a b](#) Ingrid Verbauwhede; Patrik Shaumont; Christian Piguet; Bart Kienhuis (2005-12-24).["Energiya tejamkor o'rnatilgan DSP va multimedia ishlov berish uchun arxitektura va dizayn texnikasi"](#).
- [6] ["Xotira va DSP protsessorlari"](#).
- [7] [""DSP protsessorlari: xotira arxitekturalari""](#).
- [8] ["Raqamli signal protsessorining arxitekturasi"](#)
- [9] ["ADSP-BF533 Blackfin protsessor apparati uchun ma'lumotnoma"](#).
- [10] ["Speak & Spell, Nutqni yaratish uchun raqamli signalni qayta ishlash IC dan birinchi foydalanish, 1978 yil"](#).
- [11] Bogdanovich, A. (2009-10-06).["IEEE Milestones Honor Three"](#). Institut.